

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Rezultatul a fost recepționat și
este conform cerințelor C.F.**

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

BAZĂ DE DATE ȘI HĂRȚI DE DISTRIBUȚIE A SPECIILOR DE VERTEBRATE ALOGENE DIN ROMÂNIA

Obiectivul specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive

Activitatea 1.2. Inventarierea – cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive

Subactivitatea 1.2.7. Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor de vertebrate terestre alogene în România și coordonarea activității 1.2.

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

August 2023

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— ȘTIINȚĂ ȘI CIVILIZAȚIE —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Coordonator subactivitate: Steluța Manolache (Universitatea din București)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— ȘCOLA DE ȘTIINȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

Introducere	4
Rezultate obținute.....	5

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— INSTITUTUL DE ȘTIINȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.2.7. *Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor de vertebrate terestre alogene în România și coordonarea activității 1.1, realizată în cadrul activității 1.2. Inventarierea – cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.*

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: Conform Art 24(1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la **1 iunie 2019** și, ulterior, **la fiecare șase ani**, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) **distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional** în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. Pentru a obține datele de distribuție, inclusiv informațiile privind modelele de migrare și reproducere, este necesară elaborarea unor protocoale de lucru standardizate.

Activitatea descrisă în acest raport s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini și a protocoalelor de inventariere stabilite prin subactivitatea 1.2.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.*

Activitatea a condus la realizarea hărților de distribuție pentru speciile de vertebrate terestre alogene de interes pentru UE (Comisia Europeană, 2022) și semnalate în România: *Alopochen aegyptiaca, Ameiurus melas, Gambusia holbrooki, Lepomis gibbosus, Myocastor coypus, Nyctereustes procyonoides, Ondatra zibethicus, Perrcottus glenii, Pseudorasbora parva, Trachemys scripta.*

Rezultate obținute

Figura 1 - *Alopochen aegyptiaca*

Figura 2 - *Ameiurus melas*

Figura 3 - *Gambusia holbrooki*

Figura 4 - *Lepomis gibbosus*

Figura 5 - *Myocastor coypus*

Figura 6 - *Nyctereutes procyonoides*

Figura 7 - *Ondatra zibethicus*

Figura 8 - *Perccottus glenii*

Figura 9 - *Pseudorasbora parva*

Figura 10 - *Trachemys scripta*

Figura 11 – Toate speciile de vertebrate invazive de interes pentru România